

ISSN (p): 3030-3362

№ 2(24)

27.02.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

[@ferteach_uz](https://twitter.com/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 3-
mayda 078777 raqami bilan
ro'yxatga olingan..

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov- t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Анализ соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации

Мирзабаев Диёрбек Камилович

Ферганский филиал Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, преподаватель

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. В работе представлен анализ соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации. Даны статистические показатели технико-тактических действий футболистов, в период участия в Кубке АФК 2024 года. Полученные фактические данные представляют интерес для тренеров и специалистов, которые могут быть использованы в их работе в качестве сравнительных оценок при анализе соревновательных действий футболистов высокой квалификации.

Ключевые слова: Контроль соревновательной деятельности, анализ технико-тактических действий, футболисты высокой квалификации.

Received: 09 Feb. 2025

Accepted: 10 Feb. 2025

Published: 10 Feb 2025

Актуальность. В современном футболе, одной из главной тенденций, является игра на максимально возможных скоростях, с высокой надежностью игровых действий при минимально допустимом браке. Структура технико-тактических взаимодействий футболистов при начале, развитии и завершении атакующих действий должна иметь высокую организацию и четкое взаимопонимание. Учитывая, что в последние годы возросло количество единоборств на каждом участке поля, повысились требования, как к скорости выполнения игровых приемов, так и к скорости принятия решения [3]. Прошедший чемпионат мира показал, что увеличилось количество двигательных передвижений футболистов на высокой скорости. Эти тенденции требуют от тренеров и специалистов находить наиболее эффективные методы при планировании различных сторон подготовленности футболистов.

Для того, чтобы правильно планировать нагрузки в тренировочном процессе необходимо знать, какие стороны подготовки у футболистов являются лимитирующим фактором в совершенствовании их технико-тактического мастерства. Для этого необходимо проводить регулярно оперативный и текущий

контроль соревновательной деятельности, по показателям которых можно целенаправленно строить нагрузку тренировочного занятия [2].

Как отмечают специалисты [1,3] важным критерием оценки подготовленности футболистов является результативность технико-тактических действий (ТТД). Для управления тренировочным процессом тренеру необходимо иметь данные, характеризующие степень реализации функциональных и технико-тактических возможностей игроков, поскольку счет матча не всегда отражает истинный уровень индивидуальной и командной подготовленности.

Анализ практической деятельности многих тренеров, работающих с командами «Супер лиги» Узбекистана показал, что они не используют в своей работе современные системы контроля. Связано это с тем, что многие ничего не знают об этих системах, а те, кто знает не использует данные объективного контроля в своей практической работе.

Матчи чемпионата Узбекистана «Супер лиги» показывают, что объем и эффективность ТТД, выполняемых футболистами в процессе матча, является вполне достаточным, чтобы команда была в лидирующей группе. И у многих специалистов складывается впечатление, что футболисты Узбекистана вполне конкурентно способны на международном уровне.

Однако, результаты выступления клубных команд Узбекистана в Лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) говорит совсем о другом – клубы «Супер лиги» еще не могут на равных соперничать с ведущими командами Азии. Недостаточно высокий уровень чемпионата не позволяет и сборной команде Узбекистана выступать успешно на международной арене. Изучению этой проблемы и посвящена эта работа.

Цель. Анализ соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации.

Методы, организация исследования и характеристика испытуемых.

В качестве основного метода исследования использовалось педагогическое наблюдение со статистическим отчетом, выполняемым аналитической платформой «Wyscout» (США-Италия). Система позволяет анализировать количество и эффективность индивидуальных, групповых и командных технико-тактических действий (ИТТД) футболистов в процессе матча и в каких зонах игрового поля они были выполнены. Наблюдения проводились в матчах Кубка АФК 2024г в Катаре с участием сборной Узбекистана.

Обсуждение результатов исследования. Анализ соревновательной деятельности футболистов сборной Узбекистана представлен в таблице 1.

Таблица 1.

**Показатели
ТТД футболистов сборной Узбекистана в матчах
Кубка АФК 2024г.**

Игровые показатели	Сборные команды									
	Сирия 0:0, 94 мин		Индия 3:0 100 мин		Австралия 1:1 105 мин		Таиланд 2:1 98 мин		Катар 1:1 123 мин	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Объем ТТД	825	68,6	760	66,5	773	55	809	58,7	905	51,5
	518	43,1	739	52,9	858	57,2	796	53,9	960	59,7
Удары по воротам	13/2	15	17/7	41	6/1	17	13/5	38	14/4	29
	7/0	0	8/2	25	8/1	13	7/3	43	7/2	28
Отбор мяча	174	52	211/106	50	232/113	49	223/99	44	317/128	40
	174	43	211/97	46	232/115	50	223/115	52	317/179	56
Владение мячом (%)	64%	36%	51%	49%	43%	57%	52%	48%	45%	55%

Примечание: в числителе показаны данные сборной Узбекистана, в знаменателе данные противника.

Видно, что футболисты сборной Узбекистана в матчах группового отборочного турнира не уступали, а в некоторых случаях и превосходили по объему и эффективности ТТД своих противников. Так, в матче со сборной Сирии, который завершился со счетом 0:0, объем ТТД у команды сборной Узбекистана составил 825, а эффективность 68,6%, тогда как противник выполнил 518 ТТД, при эффективности 43,1%. Футболисты Узбекистана нанесли 13 ударов по воротам противника, в створ ворот попало только 2, что составило 15% точности, реализованных ударов не было. Это говорит о недостаточно высоком уровне исполнительского мастерства при выполнении завершающих ударов по воротам. В «отборе мяча» надежность у футболистов Узбекистана составила 52%, у противника – 43%. Полученные данные говорят о существенном игровом преимуществе, что подтверждается таким показателем, как «Владение мячом», который составил 64% против 36%, но результат был

ничейный. В матче со сборной Индии футболисты Узбекистана выполнили 760 ТТД, при эффективности 66,5%. У сборной Индии объем составил 739, при эффективности 52,9%. Преимущество было существенным, о чем свидетельствуют и данные «Владения мячом» - 51% на 49%, и счет матча 3:0. В матче с более сильным соперником - сборной Австралии футболисты Узбекистана выполнили 773 ТТД, при эффективности 55%. Объем ТТД у футболистов сборной Австралии был несколько выше - 858, при эффективности 57,2%. Соперник был более активен и владел больше мячом – 57% против 43% у Узбекистана, но счет матча был ничейным 1:1. В игре против сборной Таиланда, футболисты Узбекистана выполнили 809 ТТД, при эффективности 58,7%. Соперник выполнил 796 ТТД, при эффективности 53,9%. Преимущество сборной Узбекистана выразилось и в счете матча – 2:1.

Представляет интерес более подробно рассмотреть показатели соревновательной деятельности футболистов Узбекистана в четвертьфинальном матче против сборной команды Катара. Так, объем ТТД составил 905, при эффективности 51,5%. У противника количество ТТД было 960, при эффективности 59,7%. Футболисты противника были несколько активнее футболистов Узбекистана, о чем свидетельствуют данные «Владения мячом» - 55% против 45% (рис.1).

Рис. 1. Владение мячом (%) в матче «Катар» - «Узбекистан».

Анализ данных «Владения мячом» по 15-ти минутным отрезкам игры показал, что футболисты команды Узбекистана наибольшую активность проявили в конце первого и в начале второго таймов - 60% и 67% соответственно. Эти данные говорят о том, что футболисты Узбекистана хотя и меньше владели мячом, но сумели провести большее количество атак, которые завершились ударом по воротам. Так, игроки команды Узбекистана провели 56 атак, из которых 14 завершились ударом по воротам, а противник только 47 атак, при 7 ударах.

Известно, что не всегда преимущество во владении мячом может привести к созданию голевых ситуаций и реализации атакующих действий команды. На рисунке 2 представлен показатель xG (ожидаемые голы). Эта характеристика, показывает вероятность каждого удара завершиться голом в зависимости от позиции, с которой наносится удар, действий перед ударом, части тела, которой удар наносится, типа атаки и т. д.

Рис. 2. Динамика xG в матче «Катар» - «Узбекистан».

Видно, что футболисты команды Узбекистана создали больше голевых моментов у ворот противника и нанесли 14 ударов, 4 из которых попали в створ ворот, реализован был только 1 удар, точность в ударах составила 29%. Футболисты Катара произвели 7 ударов по воротам, 2 из которых были точными, 1 реализован, при точности 28%. В таблице 2 представлены данные о создании опасных моментов.

Таблица 2.

Показатели
«опасных моментов» в четвертьфинальном матче «Катар» - «Узбекистан»
на Кубке Азии в 2024г.

Команды и игроки	Всего	1 тайм	2 тайм
«Катар»	0,52	0,25	0,27
Алмахди Али	0,28	0,16	0,12
Акрам Аффиф	0,09	0,05	0,04
Алмoeз Али	0,09	-	0,09
«Узбекистан»	1,58	0,61	0,97
Шукуров О.	0,51	0,19	0,32
Тургунбоев А.	0,39	0,27	0,13
Хамробеков О.	0,21	0,04	0,17

Видно, что у футболистов Узбекистана показатель xG был выше, чем у игроков Катара -1,58 против 0,52. Это говорит о том, что футболисты Узбекистана имели большее преимущество при создании и завершении атакующих действий, их атаки были более острыми и опасными, чем у противника. Вероятность забить гол была высокой у О. Шукурова xG – 0,51, А. Тургунбоева – 0,39. Тогда как у противника наибольшая вероятность поразить ворота была у Алмахди Али xG - 0,28. Полученные данные говорят о том, что футболисты Узбекистана создали больше голевых моментов у ворот противника, но недостаточно высокий уровень мастерства в реализации завершающих ударов не позволил добиться победы в этом матче.

Отдельно следует остановиться на таком показателе игры, как PPDA - отношение числа передач соперника к числу оборонительных действий рассматриваемой команды на ближайших к воротам соперника 60% поля. Метрика, хорошо показывающая степень интенсивности прессинга (рис. 3).

Рис. 3. Показатель PPDA, характеризующий интенсивность прессинга. Показатель PPDA у сборной команды Узбекистана за матч был равен 8,1, в первом тайме – 11,2, во втором – 5,3. У сборной команды Катара 6,5, в первом тайме – 6,6, во втором – 6,4. Эти данные говорят о том, что у команды Узбекистана интенсивность прессинга была более высокой.

Анализ оборонительных действий, таких как «отбор» и «подбор» мяча показан на рис. 4.

Рис. 4. Показатели «Отбора» и «Подбора» мяча в минуту.

Видно, что количество «Отборов» и «Подборов» мяча в минуту футболисты команды Узбекистан выполняли более интенсивно, что говорит об их игровой активности.

Таким образом, видно, что по многим игровым показателям футболисты команды Узбекистана не уступали, а в отдельных компонентах имели преимущество перед футболистами сборной Катара (количество созданных острых моментов и ударов по воротам). Основная причина поражения сборной Узбекистана в этом матче - недостаточно высокий уровень индивидуального мастерства при выполнении завершающих ударов по воротам.

Выводы: 1. В футбольных клубах и, прежде всего в академиях, необходимо повысить в тренировочном процессе удельный вес упражнений по совершенствованию атакующих комбинаций и завершающих ударах по воротам из различных позиций и расстояний, в условиях жесткого сопротивления противника при дефиците времени и пространства.

2. Усилить внимание совершенствованию индивидуальных технико-тактических действий футболистов в атаке, а именно умению:

- обыграть противника в ситуации 1x1;
- наносить удары по воротам с разных позиций, с обеих ног;
- выполнять скоростной дриблинг с ударом по воротам;
- завершать групповые комбинации при атаках через центр и с фланга;
- наносить удары головой по мячу при завершении атак.

Литература:

1. Губа В.П., Лексаков А.В., Полишкис М.С. Теория и методика футбола : учебник – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Спорт, 2018. – 623 с.
2. Исеев Ш.Т. Анализ эффективности соревновательной деятельности футболистов в зависимости от уровня их физической подготовленности //Респуб. научно-практическая конференция «Тенденции развития современного футбола: проблемы и пути их решения». Ташкент. 2020. С. 6-11.
3. Кошбахтиев И. А. Модельные характеристики футболистов высокой квалификации // Молодой ученый. — 2017. — № 25. — С. 208-210.
- Nurimov R.I. “Futbol nazariyasi va uslubiyati”. Darslik. T., - 2018,
4. Iseyev Sh.T. “Sport pedagogik mahoratini oshirish (Futbol)”. Darslik. T. - 2018, 5.Isroilov Sh.X.ning umumiy tahriri ostida. “Sport pedagogik mahoratini
6. Maribjon o‘g‘li, S. F., & Maribjon o‘g‘li, S. F. (2024). Yosh futbolchilarda texnik ko‘nikmalarni rivojlantirish. Research and Implementation, 100-106.
7. Sharipov, F., & Rayimjonov, S. (2024). Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi. Research and Implementation, 96-100

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.